

Maurizio Perugi (Université de Genève)

LA PRÉSENCE DE FORMULES D'ENTRELAACEMENT
DANS UNE *VITA ALEXII* D'ORIGINE BYZANTINE

1. Dans un appel à contribution paru en ligne récemment, on propose le sujet qui suit: «C'est avec le roman en prose que naît la technique de l'entrelacement et, avec elle, les formules de régie (Quittons maintenant A pour parler de B) à la base des métalepses rhétoriques d'auteur les plus répandues».

Au treizième siècle, «le roman arthurien prend de nouvelles directions, auxquelles le *Lancelot* participe: l'emploi de la prose, la prolifération des aventures et leur ordonnance en cycles sont accompagnés par le développement de l'entrelacement».¹ Les études d'A. Micha sur la tradition manuscrite du *Lancelot* en prose font état d'une série de variantes par rapport à la formule du prologue, dont la première est: «Mais atant se taist ores ly comptes a parler de luy et retourne a parler de son frere Agravains».² Le *Lancelot* «a constitué le creuset où se sont rôdées et fixées ces phrases chargées d'effectuer un retour en arrière dans l'espace du livre et le temps du récit».³

Par la suite, Hugues Micha (1970, 324) analyse ce procédé dans l'*Erec* de Chrétien de Troyes. Il précise que «le véritable entrelacement relègue pour quelque temps un personnage pour en laisser agir un autre, lequel sera à son tour éliminé provisoirement au profit du premier ou d'un troisième».⁴ Compte tenu que «tout le déroulement d'*Erec* est à peu de chose près rectiligne», il relève néanmoins quelques «légères interruptions», dont une où Chrétien «a eu le sentiment d'avoir quitté son personnage, puisque, quand il vient le retrouver, il l'introduit par la formule d'annonce *Or redevons d'Erec parler* (1238)».⁵ Mais c'est dans le *Conte du Graal* que Chrétien confectionne pour la première fois «un authentique entrelacement avec changement de personnage».⁶ Les formules de ruptures ont ici pleine valeur».⁷

Micha se demande si ces formules remontent à l'auteur, ou s'il s'agit plutôt d'«un ajusteur qui, après la mort du maître, coud à gros points des récits primitivement indépendants trouvés dans ses cartons». Il conclut en privilégiant la première des deux hypothèses sur la base

¹ Chase 1983, 227. «Ferdinand Lot [1918] a été le premier critique contemporain à noter l'emploi de l'entrelacement dans le *Lancelot en prose* et à utiliser le terme pour en définir l'organisation narrative» (ibid., 228).

² Micha 1960, 153. Voir ensuite ibid., 157: «Mais atant se taist ore le compte de lui et retourne a parler de son frere Agravain»; 160: «Mes ataunt se test ore li contes a parler de lui et retourne a Agravain l'orgueilleus ki esteit son frere»; 182: «Ci se taist atant li comptes et retourne a mons. Yvain qui partis s'estoit du duc et de Lancelot». Cf. Id., 1963, 35, 39, 51, 60.

³ Combes 2015, § 28.

⁴ Micha, 1970, 329.

⁵ «Les seuls autres exemples d'un narrateur romanesque usant du pluriel pour se désigner se trouvent au début de la *Seconde Continuation* (...) qui s'ouvre sur des variantes de la formule *Or revenrons a Percheval*, [et] chez le continuateur Gerbert (*Autre fois l'avons devisé*)» (Stout, 2012, 50).

⁶ «Le *Conte du Graal*, enfin, est l'un des premiers textes littéraires à mettre au point l'entrelacement de deux histoires, qui permet de passer, momentanément, d'un héros à un autre, d'un lieu à un autre, voire d'une époque à une autre». Les ouvrages antérieurs au *Conte du Graal* ignorent le procédé «en tant que système de narration et se contentent de faire intervenir l'auteur-narrateur pour opérer des changements de plans, ou de personnages». Quant aux exemples qu'on trouve chez l'auteur de la *Vie de Saint Alexis*, Benoît de Sainte-Maure dans le *Roman de Troie* ou encore Béroul dans le *Tristan*, «ce ne sont que de simples libertés que s'octroie le narrateur [*sic*]» (James-Raoul, 2005, p. 125 et note 4).

⁷ Micha 1970, 324 ; en détail : «De mon seignor Gavain se taist / Ici li contes a estal / Si comenche de Percheval» (6214-17) et «De Percheval plus longuement / Ne parole li contes chi / Ainz avrez molt ançois oï / De mon seignor Gavain parler / Que rien n'aiez de lui conter» (6514-18).

des arguments avancés par Jean Frappier, qui, au sujet de la *Mort Artu*, fait valoir la présence de ce qu'il appelle des «formules ordinaires de coupure».⁸

E. Vinaver explique l'origine du procédé en faisant appel aux théories rhétoriques de l'époque sur l'*ordo artificialis* et la *digressio*. Il définit l'entrelacement comme étant «a shift of focus by suddenly breaking into the story in his own person». Cette «sort of transition» est très caractéristique de la «technique of interlaced narrative» pratiquée au XIII^e siècle, notamment dans les romans arthuriens, «where it is common for the author to carry forward several story lines simultaneously, moving from one sequence to another and then back to the matter left in suspense». Le marqueur le plus commun est *Ores laisse li contes a parler de ... et retourne a parler de ...*⁹ Vinaver ajoute que «a decorated capital usually appears at this point to indicate further the break in the narrative thread».

C'est ainsi qu'avec une notable acuité, Vinaver anticipe certains repères qui jalonnent le parcours des recherches ultérieures: le décentrement provoqué par l'intrusion soudaine du moi narrateur; la lexicalisation formulaire en même temps que le passage du moi narrateur au conte en tant qu'entité abstraite;¹⁰ enfin, l'intervention de l'enlumineur qui investit la formule d'une fonction nouvelle et définitive,¹¹ ce que nous appellerions le titre.¹²

Au sujet du *Cycle Vulgate*, Moran distingue entre deux niveaux de répartition de la matière narrative: le premier niveau correspond au découpage en romans; «au sein des romans s'opère un deuxième découpage, grâce au procédé que la critique moderne a nommé l'entrelacement». C'est à Vinaver que Moran a emprunté la métaphore de l'effilochage: «le récit lance plusieurs fils, autour de personnages différents, et navigue d'un fil à l'autre, en laissant telle aventure en suspens pendant qu'une autre se déroule devant les yeux du lecteur».¹³ Dans ce contexte,¹⁴ les formules d'entrelacement rythment le récit et marquent clairement les jonctions du texte.

2. «La formule d'entrelacement traditionnelle est structurée de façon binaire, en une clôture suivie d'une relance. La formulation, relativement stable, se fait sur le modèle: *Maintenant le conte cesse de parler de xxx et retourne à xxx*».¹⁵ Ainsi, dans la première partie d'*Artus de Bretagne*, la voix conteuse organise les masses avec onze formules d'entrelacement, qui commencent toutes par *Or lairons*, et se terminent par *si/et dirons* ou *et parlerons*.¹⁶

⁸ Frappier 1972, 355-356. Cf. Chase 1983, 229.

⁹ Les variantes sont nombreuses, voir p.ex. Koble 2009, § 54: «Mais atant lesse ores li contes a parler des prophecies Merlin, car bien y savra retourner, et parole sur une autre matiere et dist en telle manière» (cf. § 58, 64, 65, 67, 71 etc.); Fabry-Tehranci 2017, § 10: *Mes atant se taist ore li contes de (...) et parole de (...)*. Voir aussi Ferlampin-Acher / Damien de Carné, 2013.

¹⁰ «“Mais atant / or / ici endroit se taist li contes d'aus a parler... et retournera a parler / si vous dirons de...” L'autorité du conte cède la place dans le dernier cas à l'affirmation de la voix du narrateur engagé dans un dialogue avec son public tandis que se brouille la distinction entre la formule d'entrelacement intégrée au texte et la rubrique qui joue le même rôle» (Fabry 2012, § 6).

¹¹ «Il existe des similitudes entre la formulation des rubriques et certains énoncés tout aussi stéréotypés caractéristiques de l'entrelacement» (Fabry 2012, § 1).

¹² Ainsi, p.ex., le ms. Arsenal 5229 est «divisé en soixante-huit séquences délimitées par des formules d'entrelacement initiales et finales, ainsi que par des initiales ornées hautes de neuf à douze unités de réglure». La numérotation des chapitres «est tirée des sections mises en valeur par le copiste par des formules d'entrelacement, accompagnées d'une miniature à l'ouverture de chaque séquence» (Koble 2009, *Annexe*).

¹³ Moran 2011, 168 et note 4.

¹⁴ «Ce procédé fonctionne particulièrement bien dans un contexte d'errances chevaleresques, où les personnages se séparent et poursuivent leurs quêtes respectives» (Ibid.).

¹⁵ Moran, *ibid.*, note 4.

¹⁶ Ferlampin-Acher 2022, § 1.3.

Un schéma tout à fait équivalent se trouve dans le Rythme alexien *Pater Deus ingenite*, v. 79-80, correspondant à l'endroit de VSA signalé d'abord par Vinaver,¹⁷ puis par Ryding: «Nunc praetermisso filio / de patre loquar denuo». Le poète vernaculaire (= VSA) se contente de développer le deuxième élément de ce modèle binaire: «Or revendrai al pedra ed a la medra». Quand Alexis quitte le foyer paternel, l'auteur revient sur la famille du protagoniste pour montrer les réactions provoqués par son départ: «la formule qu'il utilise ressemble à celle employée dans le procédé de l'entrelacement».¹⁸

Une ligne directe relie tant le Rythme que VSA à la Vie byzantine transmise dans Mon. Gr. 3:¹⁹ ἀλλ' ἡ μητήρ, προς γαρ εκείνην αὐθις τῷ λόγῳ επάνειμι²⁰. La stabilité de la formule se comprend d'elle-même: *redeamus* et *revendrai* traduisent fidèlement επάνειμι,²¹ tandis que dans le syntagme *loquar denuo* convergent à la fois la spécification τῷ λόγῳ et l'adverbe αὐθις.

La formule de transition, qui, tirée du codex Monacensis, a été ponctuellement traduite en latin et en langue vernaculaire, a une origine illustre; elle ne remonte ni plus ni moins qu'à Hérodote I 140,3 ἀνειμι δε επί τον πρότερον λόγον et VII 137,3 επάνειμι δε επί τον πρότερον λόγον: 'Il y est question de se reconnecter au λόγος précédent après une digression'.²² En marge de cette phrase, Corcella signale²³ que l'emploi absolu du verbe transitif²⁴ est facilité par la présence d'une autre spécification (locale, mais dans d'autres cas aussi un περί ou un datif instrumental et parfois local) qui rend inutile l'expression de l'objet. De notre point de vue, l'observation est précieuse, car - par une coïncidence tout à fait apparente - la syntaxe en vient à être identique à celle utilisée par l'anonyme de la *Passion* de Clermont, v. 278: «lai dei venir o eu laisei».²⁵

Ce n'est pas un hasard si le *Trésor de la langue française informatisé* donne ce vers de la *Passion* comme seule attestation du sens 'abandonner, interrompre qqc. en cours', et plus exactement, 'interrompre un récit', 'revenir sur un sujet momentanément laissé de côté'. Mais pourquoi ce vers a-t-il posé tant de problèmes aux exégètes? La réponse est désormais évidente: loin de recourir à une formule "orale", l'anonyme traduit mot pour mot le texte hagiographique dans lequel il puise; et sur la base du copieux dossier disponible,²⁶ on peut même tenter de reconstituer la formule qui figurait dans le modèle: quelque chose comme πάλιν δ' επάνειμι ὅθεν απέλιπον;²⁷ ou plutôt Ἀλλ' ὅθεν εξέβην, τῷ λόγῳ πάλιν επάνειμι 'Sed unde discessi, illuc denuo sermonem converto', ainsi que nous le lisons dans un plaidoyer religieux.²⁸

Par ailleurs, la formule d'Hérodote est évoquée par A. Vallone (1991, 75) à propos de la culture rhétorique de Dante, apprise 'aux écoles des religieux et des philosophes'. Le premier

¹⁷ Selon Vinaver 1967, I, LXVII-LXVIII, «It is possible that the technique stems at least in part from a purely mechanical application of the counsels of the rhetoric manuals relative to *digressio*» (il va sans dire que la *digressio* est tout autre chose).

¹⁸ Ryding 1971, 70. Il précise que ce procédé se trouve également dans le *Roman de Troie*, mais que *Guillaume d'Angleterre* «représente la première exploitation de la technique comme système de narration». Cf. Chase 1983, 233, note 41.

¹⁹ *Alexius Leben*: Münchner Handschrift Graec. 3, f. 14-21 (éd. Massmann, 1843, 201-208).

²⁰ Pour des raisons pratiques, j'étends au grec ancien et byzantin les règles accentuelles (μυνοτονισμός) en vigueur en grec moderne, en ne marquant (le cas échéant) que la présence de l'indice iota.

²¹ «In writing or speaking, go back or return to a point» (Liddell-Scott).

²² 'Si tratta di ricollegarsi al λόγος [unità narrativa] precedente dopo una digressione' (Corcella 1985, 348-349).

²³ *Ibid.*, 338.

²⁴ Il s'agit du même verbe επάνειμι, mais avec le sens de 'return to, recapitulate'.

²⁵ «Je ne sais pas si ce type d'articulation est courant dans la poésie latine rythmique, mais, en français, on le trouve dès les origines; on le met souvent en rapport avec l'utilité qu'il y a, dans la récitation orale, à marquer clairement les transitions» (Rychner 1985, 72).

²⁶ Voir Perugi 2024, 3.

²⁷ Isée, *Περί του Δικαιογένοϋς κληροῦ*, § 21.

²⁸ *Disputationes Photini Manichaei cum Paulo Christiano*, disp. V: *Iohannis Orthodoxi disputatio cum Manichaeo* (PG 88,105).

des exemples offerts par Vallone est précisément *Επάνειμι δε επί τον πρότερον λόγον* ('Sed ad superiorem revertor narrationem'); il est suivi par S. Bernard: «Sed iam ad propositum redeamus»; Paolo dell'Abaco: «Io dico seghuitando»; et d'autres encore.

La formule s'inscrit 'dans une série d'expressions formelles, hérodotéennes ou d'autres auteurs, qui servent à marquer des passages à l'intérieur d'un discours argumenté'.²⁹ Il est possible que, comme l'ont souligné nombre de commentateurs, Aristophane fasse dans les *Nubes* une parodie du style d'Hérodote, ou en tout cas de ce style de débats et d'exposés "sophistiques" qui impliquent souvent l'articulation de plusieurs points de discours entre lesquels il s'agit d'établir des passages.³⁰ Rappelons en tout cas que des expressions de ce type, centrées sur le verbe *επάνειμι*, se rencontrent dans la langue des tragédiens, et sont bien sûr très courantes chez les historiens et les orateurs. En somme, cette formule de transition est un échantillon du patrimoine littéraire et oratoire hellénique,³¹ que l'on retrouve ponctuellement chez les auteurs de l'Antiquité grecque tardive, dont Procope de Césarée, Clément d'Alexandrie, Jean Chrysostome,³² Michael Psellus.

La biographie paraphée Sy (= BHL 292), d'où procède le Rythme alexien *Pater Deus ingenite*, se rallie pleinement à cette tradition rhétorique: en témoignent les formules de transition *Quid multa?* (§ 17 et 72), *Quid plura?* (§ 19), *Ut ad id redeamus* (§ 30)³³ ainsi que quelques questions fictives (§§ iii, 47, 76). Une bonne partie de ces formules se retrouve dans le ms. A, qui transmet la version de VSA la plus ancienne:³⁴ voir les v. 101 *Or vos dirai* (cf. ms. L 101 *Or revendrai*), 206 *Ne sai*, 213 *Que vos dirrai el?* C'est par cette même formule (Τί τάλλα δεῖ λέγειν;) qu'à titre d'exemple, se termine la *Vita Athanasii* de Photius.³⁵ La formule résonne à plusieurs reprises dans le *Λόγοι* de Grégoire de Nazianze.³⁶ La variante *Et qu'en diroie je?*, qui y correspond en langue d'oïl, est fréquente dans les romans en prose.³⁷

3. C'est dans la première moitié du XII^e siècle que la version renouvelée de la *Vita Alexii* byzantine (= Sy), transmise dans Mon. Gr. 3, arrive en Italie en provenance du monastère de Saint-Jean de Constantinople. Le niveau rhétorique du nouveau texte est incomparablement supérieur aux précédents, cela bien entendu grâce à la réforme menée par Siméon dit Métaphraste, qui a revitalisé en profondeur la pratique et la gestion de l'hagiographie, notamment en ce qui a trait à la pleine récupération de la tradition rhétorique remontant aux II^e-III^e siècles de notre ère.³⁸

À l'époque de la querelle iconoclaste, les hagiographes n'ont pas lu la Rhétorique d'Aristote; en revanche, ils ont dominé les techniques de la seconde sophistique, qui peut en partie être considérée comme une synthèse originale de la tradition aristotélicienne. «À côté de cette médiation, on doit souligner encore une dernière influence, incontournable, celle des Pères

²⁹ «Una serie di espressioni formulari, erodotee o di altri autori, che servono a segnare passaggi all'interno di un discorso ben argomentato» (ibid.). L'auteur renvoie à l'étude d'Ek (1942), qui contient une liste de formules exprimant "Hinweise nach vorn" ou "nach hinten".

³⁰ Voir Corcella 1985, 349.

³¹ Un manuel consacré aux principaux τόποι utilisés dans l'hagiographie byzantine est celui de Pratsch 2005.

³² Chez ce disciple de Libanius on retrouve «pressoché intatto, tutto il patrimonio stilistico greco, rispolverato e fortemente stilizzato dalla Seconda Sofistica» (Zappella 2005).

³³ Cf. p.ex. Pier Damiani, *Sermo* 28,3 «Ut ergo ad beatum redeamus Alexium».

³⁴ Ces formules hyper-littéraires ont longtemps été prises pour des indications d'oralité (!). Cf. Perugi 2024.

³⁵ À savoir: 'Que puis-je dire de plus? ni le temps ni les mots ne suffisent pour raconter tous les miracles accomplis par le saint'.

³⁶ Voici les variantes : Τί μοι τὰ πόρρω λέγειν; Τί τάλλα δεῖ λέγειν; Τί τάλλα χρη λέγειν; Τί χρη καὶ λέγειν. Cf. VSA 591 «Or n'estot dire».

³⁷ Ferlampin-Acher 2022.

³⁸ Hippolyte Delehaye a suffisamment montré comment les premiers panégyriques des martyrs chrétiens ont été imprégnés par ce mouvement littéraire, que l'on a appelé la seconde sophistique.

de l'Église, et en particulier ceux que l'on désigne du nom de Cappadociens, Basile de Césarée, Grégoire de Nysse et Grégoire de Nazianze (IV^e siècle)». ³⁹

Le recours à une langue «populaire»⁴⁰ caractérise la production hagiographique jusqu'au IX^e siècle. Avec la réforme liée au nom de Siméon Métaphraste (X^e s.), l'élément δημώδες cède la place à un style plus homogène qui, tout en restant érudit dans l'usage de la morphologie, s'éloigne du modèle archaïque surtout dans la syntaxe. Tout cela rend compte de la distance qui, en l'occurrence, sépare ce que nous savons de la biographie alexienne BHL 292 et la poignée de Vies dites bollandistes, truffées de lourds grécismes, et pourtant dépouillées de tout appareil rhétorique (les formules y sont pratiquement absentes).⁴¹

Les spécialistes ont valorisé de bonne heure chez les hagiographes byzantins l'emploi de formules comparables aux formules dites d'entrelacement. «Nous appellerons ces traces de l'intervention de l'auteur des marques d'énonciation,⁴² en ce que ce sont les marques que l'auteur parle en son nom et de son temps». Dans la Vie de Στέφανος ο Νέος, Auzépy (1999) en distingue deux types: l'auteur organise la narration en mettant en évidence ses articulations ((p.ex. : *un tel, dont j'ai déjà parlé, ou reprenons le cours du récit*); dans la narration, l'auteur insère un certain nombre de gloses par lesquelles il exprime un jugement ou une émotion propre, et peut intervenir soit à la première personne, soit au moyen d'interjections ou de formules interrogatives, afin de communiquer à son auditoire ses propres sentiments d'étonnement, d'indignation, de compassion. Vermander (2021, 176-178) parle de marqueurs d'oralité, dont notamment les marqueurs discursifs (*certes, voire, diva, ore*), tout en soulignant la «typicité orale des occurrences».⁴³

4. En conclusion, une ligne continue semble se dégager des biographies byzantines vers les premiers ouvrages hagiographiques latins (les Vies et Passions des Saints) et néo-latines (la *Passion* de Clermont, la *Vie de Saint Alexis*) avant de se répandre sous la forme d'une "grammaire" narrative jusqu'aux romans en prose.

À l'origine, on a affaire à une technique rhétorique raffinée qui, dans le cadre de ce que nous pourrions appeler approximativement un style de prédication, suscite par intervalles un dialogue vivant entre l'auteur et l'auditoire des fidèles. Ainsi, dans la biographie transmise dans le codex byzantin Mon. Gr. 3, lorsque Euphemien invite son fils à aller consommer le mariage, l'auteur interrompt le récit pour adresser à son public un commentaire à la première personne: 'et c'est à ce moment que vient la partie la plus utile et la plus agréable du récit, à laquelle je vous prie de prêter attention, afin que, voyant la sagesse d'Alexis, vous soyez pénétrés de son propre amour de la vertu'.⁴⁴

Ici, comme en bien d'autres endroits, le modèle est Grégoire de Nazianze: 'Vous, je le sais (οἶδ' ὅτι) bien, vous attendez avec impatience la suite du récit. Vous êtes inquiets du sort de la jeune fille et de son amant; vous craignez que leur amour ne connaisse pas une fin

³⁹ Delouis 2003; «Si cet aspect est bien connu, l'étude en revanche de l'utilisation de la rhétorique patristique dans la littérature byzantine, au sein de sources non proprement théologiques, demeure encore dans l'enfance» (ibid.).

⁴⁰ «It is also worth mentioning that direct speech in Byzantine narrative texts seems to be rendered quite often by a lower linguistic form than that used in the actual narrative» (Kälviäinen 2013, 175).

⁴¹ Il faut tenir compte du fait que, jusqu'à récemment, les savants qui se sont intéressés à la VSA n'ont tenu compte que des Vies dites "bollandistes", source principale de la version qui se trouve dans le ms. L. En revanche, l'auteur de la version la plus ancienne du poème vernaculaire, transmise par le ms. A, avait accès à des biographies dont le niveau rhétorique était beaucoup plus élevé.

⁴² Pour l'emploi de ce terme, voir Rychner 1990, 185-186.

⁴³ «C'est donc pour nous l'interaction sémiotique entre l'écrit et l'oral ainsi que leurs imaginaires (dépendant en partie de l'affordance de ces systèmes) qui, en instituant des conditions de possibilités ou d'impossibilités, de préférences ou de non préférences et des attentes linguistiques différentes, sont à la base de l'effet d'oral nous amenant à placer certaines formes graphiques dans la catégorie des *marqueurs d'oralité*» (ibid., 187).

⁴⁴ La formule liminaire se retrouve presque à l'identique dans une *Passion* de saint Patrice, où elle est également suivie d'une apostrophe à l'auditoire (Halkin 1960, 143).

heureuse'. Par la suite, le dialogue avec le public est répété avec la même vivacité: 'Vous vous demandez comment cela a pu arriver ? Mais j'en arrive à la plus belle partie de l'histoire. La jeune fille gagne, le diable est vaincu'.⁴⁵ Cette vivacité qui anime la littérature patristique se perd évidemment dès qu'elle passe dans l'hagiographie néo-latine, où il ne reste que la sécheresse des formules stéréotypées, dont la fonction est de marquer les limites des unités narratives.

BIBLIOGRAPHIE

Auzépy, Marie-France, *L'Hagiographie et l'Iconoclasme Byzantin*, N.Y., Routledge, 1999.

Berthelot, Anne, *Digression et entrelacement: l'efflorescence de l'arbre des histoires*, in Connochie-Bourgne 2005, 35-48.

Chase, Carol J., *Sur la théorie de l'entrelacement: Ordre et désordre dans le "Lancelot en prose"*, «Modern Philology» 80,3 (Feb., 1983), 227-241.

Combes, Annie, *Entre prose et vers: affleurements et interférences. La deuxième continuation du Conte du Graal*, in: Sébastien Douchet (éd.), *Wauchier de Denain polygraphe du XIII^e siècle* (Sénéfiance/61), Aix-en-Provence, 2015, 113-134.

Connochie-Bourgne, Chantal (éd.), *La digression dans la littérature et l'art du Moyen Âge*, Presses universitaires de Provence, Aix-en-Provence, 2005, 35-48.

Corcella, Aldo, *Erodoto VII, 239: una "interpolazione d'autore"?*, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», Classe di Lettere e Filosofia, III s., 15,2 (1985), 313-490.

Delouis, Olivier, *Topos et typos, ou les dessous véterotestamentaires de la rhétorique hagiographique à Byzance aux VIII^e et IX^e siècles*, in: *Hypothèses 2002: travaux de l'École doctorale d'histoire de l'Université de Paris I*, Paris, 2003, 235-248.

Ek, Sven, *Herodotismen in der Archäologie des Dionys von Halikarnass. Ein Beitrag zur Beleuchtung des beginnenden Klassizismus*, Lund, Håkan Ohlssons Boktryckeri, 1942, 49-60.

Fabry, Irène, *La charnière du Merlin et de sa Suite Vulgate*, in Chantal Connochie-Bourgne / Sébastien Douchet (éds), *Effets de style au Moyen Âge*, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2012, 337-347.

Fabry-Tehranci, Irène, *Les variations formelles d'une moule stylistique: rubrique, texte et image à la charnière du Merlin et de sa Suite Vulgate*, In: *Effets de style au Moyen Age* (Sénéfiance/58), Aix-en-Provence, Publ. de l'Université de Provence, 2012, 337-347.

Fabry-Tehranci, I., *Conception et production d'un manuscrit enluminé atypique. La réalisation collaborative et échelonnée de New Haven, Yale, Beinecke Library, 227 (1357)*, «Perspectives Médiévales», 38 (2017), s.p.

Ferlampin-Acher, Christine, *Un texte et sa continuation: une hypothèse à l'épreuve de quelques expériences stylistiques. Artus de Bretagne dans le manuscrit BnF fr. 761*, «Perspectives Médiévales», 43 (2022), s.p.

Ferlampin-Acher, Chr. / Damien de Carné, *Les enfances de Perceval dans le Tristan en prose: jeunesse du héros et genèse du texte*, «Journal of the International Arthurian Society», 2013,1, 50-80 (ffhal-01846481, 50-80).

⁴⁵ *Oratio* 24, PG 35, 1181-2. Voir aussi Halkin 1989:114.

- Frappier, Jean, *Sur la composition du Conte du Graal*, «Moyen âge», 1958, 67-102; *Note complémentaire sur la composition du Conte du Graal*, «Romania», 81 (1960), 308-337.
- Frappier, Jean, *Étude sur la Mort Artu*, 3^e éd. revue et augmentée, Genève, Droz, 1972.
- Gontéro, Valérie, «La digression encyclopédique dans *Le Roman de Troie* de Benoît de Sainte-Maure: définition et enjeux de la *translatio* diagonale», in Connochie-Bourgne 2005, 201-211.
- Halkin, François, *Les deux Passions de Saint Patrice, évêque de Pruse en Bithynie*, «Analecta Bollandiana», 78 (1960), 130-145.
- Halkin, F., *Hagiographica inedita decem*, Brepols, Turnhout, 1989.
- James-Raoul, Danièle, *La digression dans les arts poétiques des XII^e et XIII^e siècle: aperçu théorique*, in Connochie-Bourgne 2005, 229-240.
- James-Raoul D., *L'écriture des commentaires dans les romans de Chrétien de Troyes*, «Littératures», 53 (2005), 123-140.
- Kälviäinen, Nikolaos, *Levels of style in Byzantine Greek and the role of syntactic complexity: A quantitative analysis of the sentence structure of three early Byzantine hagiographic texts*, «Arctos», 47 (2013), 173-198.
- Koble, Nathalie, *Un nouveau Ségurant Le Brun en prose? Le Manuscrit de Paris, Arsenal, Ms 5229, un roman arthurien monté de toutes pièces*, in Danielle Bohler (éd.) *Le Romanesque aux XIV^e et XV^e siècle*, Presses Universitaires de Bordeaux, 2009, 69-94.
- Lot, Ferdinand, *Étude sur le Lancelot en prose*, Paris, Champion, 1918, 17-28.
- Massmann, Hans F., *Sankt Alexius Leben in acht gereimten mittelhochdeutschen Behandlungen*, Quedlinburg/Leipzig, 1843 (Bibliothek der gesamten deutschen National-Literatur, 9).
- Micha, Alexandre, *Les manuscrits du Lancelot en prose (premier article)*, «Romania», 322 (1960), 145-187; Id., deuxième article, *ibid.*, 333 (1963), 28-60.
- Micha, Hugues, *Structure et regard romanesques dans l'oeuvre de Chrétien de Troyes*, «Cahiers de civilisation médiévale», 52 (octobre-décembre 1970), 323-332.
- Moran, Patrick, *Cycles, séries et écriture épisodique: l'exemple du moyen âge*, in Nicolas Cremona, Bernard Gendrel et Patrick Moran (dir.), *Fictions populaires*, Paris, Classiques Garnier, 2011, 163-173.
- Perugi, Maurizio, *Tracce di un modello agiografico bizantino nel ritmo Pater Deus ingenite e nella Vita francese di saint Alexis*, 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4742331>.
- Pratsch, Thomas, *Der hagiographische Topos. Griechische Heiligenviten in mittelbyzantinischer Zeit*, Berlin/N.Y., W. de Gruyter, 2005.
- Rychner, Jean, *La narration des sentiments, des pensées et des discours dans quelques œuvres des XII^e et XIII^e siècles*, Genève, Droz, 1990.
- Ryding, William W., *Structure in Medieval Narrative*, The Hague, Mouton, 1971.
- Stout, Julien, *Une réécriture crépusculaire: la synthèse meurtrière du genre romanesque de Manessier dans la Troisième Continuation du Conte du Graal*, McGill University, 2012.
- Vallone, Aldo, *Percorsi danteschi*, Firenze, Le Lettere, 1991.
- Vermander, Pierre, *Marqueurs d'oralité en diachronie: tentative de définition*, «Çédille, revista de estudios franceses», 19 (2021), 173-196.
- Vinaver, Eugène, *The Works of Sir Thomas Malory*, 3 tomes, 2^e éd., Oxford, 1967.